

TURKIY “NAZMI AQOID” VA NAZMIY SHARHLAR HAQIDA

A.Latipov, FarDU tayanch doktoranti

Annotatsiya: *Maqolada turkiy nazmiy sharh “Nazmi aqoid” asari, shuningdek, arbainnavislik, hikmatlarni nazmda tarjima qilish, fiqhiy asarlarni nazmga solish hamda aqidaviy risolalarga nazmiy sharhlar bitish an’anasi haqida mulohazalar bayon qilingan.*

Kalit so‘z va iboralar: *“Nazmi aqoid”, “Arbain”, “Nazm ul-javohir”, “Siroj ul-muslimin”, “Bad’ul amoliy”, “Aqoid un-Nasafiy”, “aqidaga oid turkiy manzuma”.*

“Jahon adabiyotshunosligida milliy adabiyotlarning diniy ruhiyatga kuchli ehtiyoj sezishi va undan oziqlanishi borasida juda ko‘plab tadqiqotlar amalga oshirildi. Musulmon mamlakatlarida adabiyotning Qur’oni karim va hadisi sharifdan olgan ta’siri, ko‘plab diniy mavzularning so‘z san’ati orqali ifodalanishini ilmiy o‘rganish eng dolzarb masalalardan biri sanaladi”¹.

Sharq she’riyatida diniy mazmundagi nasriy asarlarni nazmga solish an’anasi mavjud bo‘lib, bunda musulmon sharq adabiyotining Qur’oni karim va hadisi sharifdan olgan ta’sirini ko‘rishimiz mumkin. XI-XII asrlarda yashab ijod qilgan imom Moturidiyning bilvosita shogirdi Abu Hafs Umar an-Nasafiyning (1067-1142) “Aqoid an-Nasafiy” asariga turkiy sharh “Nazmi aqoid” nomli manzuma bitilgan bo‘lib, unda Islom aqidasi o‘rg‘oyalarni atroflicha o‘rganish masalasi nazmiy ifodasini topgan.

Imom Moturidiyning bilvosita shogirdlaridan biri Abul Mu’in an-Nasafiy (1027-1114) “Bahrul Kalom” (“Kalom dengizi”) nomli aqidaga oid asar yozadi. Milodiy XII asrda yashab ijod qilgan Sirojuddin Ali ibn Usmon ibn Muhammad ibn Sulaymon O‘shiy hanafiy fiqhi va aqidasi o‘rganishdagi ahamiyatli “Bad’ul amoliy” nomli qasida yozadi. Bu qasida Abul Mu’in an-Nasafiyning mazkur “Bahrul Kalom” asarining nazmiy sharhi bo‘lib, 1173-yilda arab tilida yozib tugallangan. “Bad’ul amoliy”ga o‘zbek tilida nasriy va nazmiy tarjima va sharhlar ham yozilgan. Abdulqodir Abdur Rahim “E’tiqod durdonalari: aqid masalalarini o‘rganish zarurligi e’tiboridan taqsimoti” nomli maqolasida yozadi: “Bad’ul amoliy” matnining hozirgi kungacha o‘zbek tilida nashr qilingan tarjima va sharhlari quyidagi asarlardir:

1. Shayx Abdulaziz Mansurning “Aqid matnlari” kitobida “Bad’ul amoliy” matni so‘zma-so‘z tarjima qilingan va 2006-yilda nashr qilingan.

2. “Bad’ul amoliy” matni Humaydiy ismli mudarris tomonidan tatar tiliga tarjima qilinib, 1908-yilda “Amoliy tarjimasini” nomi bilan Qozon shahrida chop etilgan. Bu tarjima eski o‘zbek yozuvida bitilgan.

3. Taniqli shoir Mirzo Kenjabek “Bad’ul amoliy” matnini o‘zbek tilida ham “I” harfi bilan tugallab, ajoyib tarzda nazmda tarjima qilgan.

4. Shayx Nazrullohxon eshon G‘aribiy tomonidan “Bad’ul amoliy” matni

¹ Абдурахманова Ш. Ислому маърифатини тарғиб этишда Алишер Навоий ижодидан фойдаланиш масалалари. // “Жомий ва Навоий: форс-тожик ва ўзбек илмий-адабий алоқалари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент: 2019. – 187-190 б.

o‘zbek tilida she’riy tarzda sharhlangan. Ushbu asar “Qasidai Amoliy sharhi va tavhid manzumasi” nomi bilan 2008-yilda chop etilgan². Manzuma oltmish besh misradan iborat.

5. Zamonamiz ulamolaridan Abdulqodir Abdur Rahim tomonidan “Bad’ul amoliy” asariga sharh yozilgan bo‘lib, 2016-yilda nashr etilgan. Sharh muallifi har bir baytning ma’no tarjimasidan so‘ng uning nazmiy bayonini ham bergan.

يقولُ العبدُ في بدءِ الأُمالي
لِتوحيدِ بنظمِ كَاللَّالي

Ma’nolar tarjimasini: Banda imlo (qalb yozish)lar avvalida tavhid(ni bayon qilish) uchun durlardek nazm bilan aytadi.

Nazmiy bayoni: So‘z boshlar imlolar boshida banda, Durlardek nazm-la tavhid haqida”³.

Shuningdek, hanafiy mazhabi olimi Abu Ja’far Ahmad at-Tahoviyni (853-933) [“Al-Aqida at-Tahoviya”](#)⁴ asariga mavritaniyalik olim Muhammad ibn ad-Dinoh al-Ajvadiy ash-Shinqitiiy tomonidan “Nazm al-aqida at-Tahoviya” nomli arab tilida 83 baytdan iborat nazmiy sharh yozilgan⁵. Manzuma quyidagi bayt bilan boshlanadi:

الحمدُ لله القديم الواحدِ
مَنْ بعثَ الرُّسُلَ لِفَضْحِ الجَادِ
صَلَّى وَسَلَّمْ عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ
وَالْهَمَّ وَصَحْبِهِمُ وَالتَّابِعِينَ

Al-hamdu lillaahi-l-qodiyimi-l-vaahidi

Man ba’asa-r-rusula lifadhi-l-jaahidi.

Sollaa va sallama alayhim ajma’iyn

Va aalihim va sohbihim va-t-taabi’iyn.

Tarjimasini:

Qadim va Yagona bo‘lgan, munkirlarni fosh qilish uchun rasullarni yuborgan Allohga hamd bo‘lsin.

(Rasullarning) barchasiga, ularning oilalari, as’hooblari va tobi’inlariga (Allohning) salavoti va salomi bo‘lsin.

Tadqiqot davomida Abu Hafs Umar an-Nasafiyning “Aqoid an-Nasafiy” asariga arab va urdu tillarida sharh yozilgan nazmiy asar mavjudligi ma’lum bo‘ldi⁶. Asar 2018-yil Pokistonning Karochi shahrida “Dar ahl as-sunna” nashriyotida “Nazm al-aqida an-Nasafiya” nomi bilan 1100 nusxada chop etilgan. Urdu tilidagi nazmiy sharh muallifi shayx Muhammad Salmon Rizo Misbahiydir. Arab tilidagi nazmiy sharh muallifi, zamonamiz ulamolaridan shayx Ibrohim Ali Hamdu Umar al-Halabiydir. Nazm muallifi asar muqaddimasida yozadi: “Aqoid un-Nasafiy” asari matnini muallif iboralariga yaqin lafzlarni ixtiyor aylab nazmga soldim. Nazm

² Abdulqodir Abdur Rahim. Эътикод дурдоналари: Ақоид масалаларини ўрганиш зарурлиги эътиборидан тақсимооти. – Nasafziyo.uz elektron sayti, 2020. Murojaat sanasi: 12.05.2024. <https://nasafziyo.uz/index.php?newsid=1859>

³ Abdulqodir Abdur Rahim. Эътикод дурдоналари. “Бад’ул амолӣ” шарҳи. – Тошкент: Шарк, 2016. – 39 б.

⁴ Hamidulla Aminov. “Al-Fiqh al-akbar”ning muallifi imom Abu Hanifa. – Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi. 2021. Murojaat sanasi: 14.06.2024. <https://termiziy.uz/uz/news/46>

⁵ محمد بن الديناه الأجدوي الشنقيطي. نظم العقيدة الطحاوية // بيت العلم الشرعي
Murojaat sanasi: 9.07.2024. <https://www.aldennah.com/play-629.html>

⁶ المفتي الشيخ إبراهيم الحمدو العمر الحلبي، الشيخ محمد سلمان الفريدي المصباحي. نظم العقيدة النسفية // كراتشي-باكستان: دار اهل السنة. 2018. - 120 ص.
Murojaat sanasi: 3.02.2024. <https://ia904509.us.archive.org/31/items/nazm-aqid-nasafi-compressed/Nazm%20Aqid%20Nasafi%20-compressed.pdf>

oldidan imom al-Moturidiyning muxtasar tarjimai holini, mazhabining martabamavqeiga oid ma'lumotlarni va yana imom an-Nasafiyning ham tarjimai holini keltirib o'tdim"⁷. Demak, "Aqoid un-Nasafiy" asariga nafaqat nasrda, balki nazmda ham turli tillarda sharhlar yozilganligi ma'lum bo'ldi. Arab tilidagi mazkur nazmiy sharh 167 baytdan iborat bo'lib, muallif asarni an'anaga ko'ra basmala, hamd, na't va salavotdan boshlaydi va ushbu asar hazrat imom an-Nasafiyga tegishli asarning nazmiy ifodasi ekanini ta'kidlab, sharhni boshlaydi:

الحمد لله العلي الأعلى
علو رتبة سما وجلًا

Alhamdu lillaahi-l-'aliyyi-l-a'laa
'uluvva rutbatin samaa va jallaa.

Tarjimasi:

Buyuk va Oliy bo'lmish Allohga hamdlar bo'lsin,
(U Zot) buyuk martabalardan ulug' va oliy bo'ldi.

Shuningdek, mumtoz adabiyotda hadisi shariflarning nazmiy sharhi sifatida arbainnavislik vujudga kelgan bo'lib, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Muhammad Sulaymon o'g'li Fuzuliyning "Arbain" yaratganliklari bizga ma'lum. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bu an'ana biz bilganimizdan ko'ra ancha keng qamrovli hodisa ekan. Usmonli turk tadqiqotchisi Hasan Husnu Ardam "Ilohiy hadislar" kitobida arbain turkumida to'qsonga yaqin muallifning asari mavjudligini aytadi⁸. Musulmon sharq adabiyotidagi, xususan, arab, fors, usmonli turk va o'zbek adabiyotidagi arbainnavislik an'anasiga asos bo'lgan qirq raqamining ildizlari Qur'oni karim va hadisi sharif bilan bevosita bog'liq bo'lib, uning paydo bo'lishi va rivojlanishiga payg'ambar alayhissalomning: "Kimki ummatlarimga mening sunnatimga oid qirq hadisni yodlab yetkazsa, qiyomat kunida men uni shafomatga loyiq kishilar safiga kirgizaman"⁹ mazmunidagi hadislarini sabab bo'lgan. Ma'lumki, Alisher Navoiy Abdurahmon Jomiy tomonidan forsiyga nazm bilan tarjima qilingan qirq hadisni 1481-yilda she'riy yo'lda turkiy tilga o'girib, uni "Arbain" deb nomlagan edi. "Abdurahmon Jomiy eng sahih, eng mo'tabar hadislardan qirqtasini terib olib, "Chihil hadis" ("Qirq hadis") asarini yaratdi... (ya'ni) qirqta tanlangan hadisni forsiyga tarjima qildi. ... Hazrati Jomiy ijozati-yu duosi bilan ustodu piringning ta'liflarini turkiy zabon birla bayon etmak maqsadida Alisher Navoiy qo'liga qalam oldi, go'zal tarzda itmomiga yetkazdi"¹⁰. XIX asrning ikkinchi yarmi, XX asr boshlarida Qo'qonda yashab ijod etgan iste'dodli adib, tarjimon Muhammadqul Muhammadrasul o'g'li Muhayyir Alisher Navoiy an'anasini davom ettirib, qirq hadis mazmunidan iborat nazmdagi "Arbain"ni yaratgan. Tarjima uchun Shayx ibn Nuruddin Muhammad Puroniyning forsiy tilda ta'lif etilgan "Arbain"i asos qilib olingan. Bizga Muhayyir devonining ikki nusxasi yetib kelgan. "Ulardan biri qoralama nusxa bo'lib, 1897-milodiy (1315-hijriy) yilda ko'chirilgan, 162 varaqdan iborat. Bu nusxa 7493-inventar raqami ostida O'zFA Sharqshunoslik instituti

⁷ المفتي الشيخ إبراهيم الحمدو العمر الحلبي، الشيخ محمد سلمان الفريدي المصباحي. نظم العقيدة النسفية // كراتشي-باكستان: دار اهل السنة. 2018. - 120 ص.
Murojaat sanasi: 3.02.2024. <https://ia904509.us.archive.org/31/items/nazm-aqaid-nasafi-compressed/Nazm%20Aqaid%20Nasafi%20-compressed.pdf>

⁸ Хасан Хусну Ардам. Илохий ҳадислар. – Тошкент: Чўлпон, 1994. – 10-б.

⁹ Atayeva N. Umumiy pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – 140-b.

¹⁰ Алишер Навоий. Арбаъийн. – Тошкент: Мерос, 1991. – 3,4-б.

qo‘lyozmalar fondida saqlanyapti”¹¹. Ushbu qo‘lyozmadagi hadis tarjimalarining tuzilishi an’anaviy arba’inlar tuzilishiga mos keladi, ya’ni avval arabcha matn, so‘ng forsiy tarjima, undan keyin esa turkiy tarjima berilgan. Alisher Navoiy tarjima qilgan “Arbain” ham xuddi shu tarzda tuzilgan. “...Navoiy “Arbain”i ustoz va zamondoshi bo‘lmish Jomiy “Chihil hadis”ining turkiydagi tarjimasi edi. ... Mazkur yo‘nalishdagi she’riy asarlarni Abdulla Oripov, A‘zam O‘ktam, Mirzo Kenjabek, Shukur Qurbon, Sirojiddin Sayyid kabi she’riyat darg‘alari ijodida ham kuzatish mumkin”¹². Aytish mumkinki, arbainnavislik hadisi shariflarning nazmiy sharhi sifatida turkiy ijod ahllari orasida to hozirgi kunga qadar davom etmoqda.

Sharq she’riyatida nafaqat hadislarni she’riy ifodalash, balki mashhur shaxslarga oid hikmatlarni nazmda tarjima qilish an’anasi ham mavjud bo‘lib, XV asr ham forsiy, ham turkiy nazm namoyandalari ichida shuhrat topdi. Masalan, Alisher Navoiy Hazrat Ali ibn Abu Tolibga mansub arab tilidagi hikmatlar majmuasi “Nasr ul-laoliy” (“Sochma gavharlar”) asarining tarjima va she’riy talqiniga kirishib, 268 ruboiydan iborat “Nazm ul-javohir” (“She’riy durdonalar”) asarini yaratadi.

Ta’kidlash joizki, hikmatlarni nazmga solish Navoiy zamonasida an’anaga aylangan edi. Misol tariqasida Darvesh Ashraf Xiyoboniyning (vafoti 1460) “Sad pandi Ali” deb nomlangan manzumasini qayd etish mumkin. Shoir bu asarda Hazrat Alining 100 ta hikmatini she’rga solgan¹³. Menimcha, nasrdagi arabiy hikmatlarni fors tilida she’rga solish an’anasi mavjudligi va Alisher Navoiy bu yo‘nalishda yaratilgan asarlardan xabardor ekanligi va ulardan ilhomlangani natijasida “Nazm ul-javohir” yuzaga kelgan bo‘lishi mumkin.

Shuningdek, sharq she’riyatida fiqhiy asarlarni nazmga solish an’anasi ham mavjud bo‘lib, Alisher Navoiyning fiqhga oid “Siroj ul-muslimin” va Zahiriddin Muhammad Boburning “Mubayyan”¹⁴ asarlari buning yorqin misolidir¹⁵.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, musulmon sharq adabiyotida aqidaviy asarlarga nafaqat turkiy tillarda, balki fors, arab, urdu, tatar tillarida ham nazmiy sharhlar yozilgan. Mumtoz adabiyotda vujudga kelgan aqidaviy risolalarga nazmiy sharhlar yozish, arbainnavislik, hikmatlarni nazmda tarjima qilish hamda fiqhiy asarlarni nazmga solish an’anasi hozirgi kungacha davom etib kelmoqda.

¹¹ Дехқонов А. Муҳаййир ва унинг адабий мероси. – Тошкент: Зиёнашр, 2021. – 30-б.

¹² Samatova S. Zamonaviy o‘zbek she’riyatida yaratilgan “Arba’in”larning g‘oyaviy-badiiy xususiyatlari. // Iqro jurnali. 2023, № 1. 492-494-б.

Murojaat sanasi: 17.03.2023. <https://wordlyknowledge.uz/index.php/iqro/article/view/1313>

¹³ Giyosova X.N. “Nazm ul-javohir” asarining genezisi. // Ilm-fan va innovatsiya ilmiy-amaliy konferensiyasi. – Jeneva, 2023. – 13-15 b.

Murojaat sanasi: 20.02.2024. <https://in-academy.uz/index.php/si/article/download/21455/14345/19967>

¹⁴ Kenjabek M. Бобур Мирзо асари номи “Мубайин”ми, “Мубайян”ми? // Бобур ва дунё. 2020, №3, 42 б. Murojaat sanasi: 15.03.2024. http://rasul.template.uz/sites/default/files/3-son_2020.pdf

¹⁵ Ҳасанхон Яҳё Абдулмажид. Ҳазрат Навоийни тушуниш сари. Murojaat sanasi: 10.06.2023. <https://islom.uz/maqola/13318>